

GIDROELEKTR STANSIYALARNING ISHLASH PRINSPI

PhD. To`ychiyeva Mahliyo Obidhon qizi (NamMQI)

Annatsiya: Hidroelektr stansiya (GES) [-suv oqimining energiyasini gidravlik turbinalar](#) yordamida elektr energiyasiga aylantirib beradigan gidrotexnika inshootlari va energetika jihozlari majmui. Hidroelektr stansiyalarda to`g`on yordamida suv bosimi oshirilib, mexanik energiyadan generatorlar yordamida elektr energiyasi hosil qilinadi.

**Kalit so`zlar:** Hidroelektr stansiyalar, daryo, to`g`on va suv omborlari

Hidroelektr stansiyalari – GESlar eng keng tarqalgan elektr stansiyalari bo`lib, suv oqimidagi energiyani elektr energiyasiga aylantirib beruvchi inshootlar va jihozlar majmuidir. Ular ko`pincha [daryolarda](#), to`g`on va suv omborlarida quriladi. Elektr energiya ishlab chiqarish samaradorligi ikki omilga bog`liq: GES butun yil mobaynida suv bilan uzluksiz ta`minlanishi va nishablikda joylashishi zarur.

Gidroelektr stantsiyalarining turlari

Rivojlanish turiga qarab gidroelektr stantsiyalarini uch turga bo`lish mumkin:

Oqim gidroelektr stantsiyalari: ushbu gidroelektrostansiyalar atrof-muhit sharoitiga va turbinaning mavjud oqimiga qarab daryolardan suv yig`adi. Suv zonalari orasidagi tengsizlik unchalik katta emas va ular doimiy oqimni talab qiladigan markazlardir.

Zaxira suv omborlari bo'lgan gidroelektrostantsiyalar: Ushbu gidroelektrostantsiyalar ma'lum darajada suv omboridan “yuqoriga” suv omboridan foydalanadilar. Daryo oqimidan qat'i nazar, suv ombori yil davomida elektr energiyasini ishlab chiqaradigan turbinalardan suv miqdorini ajratib turadi. Ushbu turdagi zavod eng ko'p energiya ishlatishi mumkin va kVt soat odatda arzonroq.

Gidroelektrik nasos stantsiyalari: Ushbu gidroelektrostantsiyalarda suvning har xil sathiga ega bo'lgan ikkita suv ombori mavjud bo'lib, ular qo'shimcha energiya zarur bo'lganda foydalaniladi. Yuqori suv omboridan suv turbinadan pastki suv omboriga o'tadi va keyin energiya talab kam bo'lgan kun davomida suv quyib yuqori suv omboriga qaytadi.

Gidroelektr stantsiyasining qismlari

GES quyidagi qismlardan iborat:

Dam: U daryolarni ushlab turish va suv havzalarini (masalan, suv omborlarini) suvni to'sishdan oldin saqlash va energiya ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan suvda farqni yaratish uchun javobgardir. Dambonlar loydan yoki betondan tayyorlanishi mumkin (eng ko'p ishlatiladigan).

To'kilgan yo'llar: Ular dvigatel xonasini aylanib o'tib qisman to'xtatilgan suvni chiqarish uchun javobgardir va sug'orish ehtiyojlari uchun ishlatilishi mumkin. Ular to'g'onning asosiy devorida joylashgan bo'lib, pastki yoki sirt bo'lishi mumkin. Suv tushganda shikastlanmaslik uchun suvning katta qismi to'g'on etagidagi havzada yo'qoladi.

Suv olish: Ular ushlangan suvni yig'ish va mashinaga kanallar yoki majburiy quvurlar orqali tashish uchun javobgardir. Suv kirish qismida turbinaga tushadigan suv miqdorini tartibga soluvchi eshik va begona narsalarning (jurnallar, novdalar va boshqalar) o'tishini oldini olish uchun filtr mavjud.

Elektr stantsiyasi: Mashinalar (ishlab chiqaruvchi turbinalar, gidravlik turbinalar, vallar va generatorlar) va boshqarish va boshqarish elementlari bu erda joylashgan. Xizmat yoki demontaj paytida mashinaning maydonini suvsiz qoldirish uchun uning kirish va chiqish eshiklari mavjud.

Shlangi turbinalar: Ular o'z o'qi orqali aylanish harakatini yaratish uchun u orqali o'tadigan suv energiyasidan foydalanishga mas'uldirlar. Uchta asosiy turi mavjud: Pelton g'ildiraklari, Frensis turbinalari va Kaplan (yoki pervanel) turbinalari.

Transformator- Quvvatni saqlab turganda o'zgaruvchan tok zanjirining kuchlanishini oshirish yoki kamaytirish uchun ishlatiladigan elektr moslamasi.

GESlarning bir qancha qulay va noqulay tomonlari bor. Masalan, ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining tannarxi arzon, boshqa elektr stansiyalariga qaraganda ekologik zarari kamroq. Noqulay jihati – suv omborlari juda katta maydonni egallaydi, GES qurilishi nisbatan ko'p mablag' talab qiladi. Biroq har qanday elektr stansiyasidan yagona ustunlik jihati bor – GESlar qayta tiklanuvchi manba bilan ishlaydi. Masalan, issiqlik elektr stansiyalarining manbasi (ko'mir, yoqilg'i) bir kun kelib tugashi mumkin. Lekin GESlarda sarflanayotgan suv tabiiy ravishda har yili qayta to'planadi. GESlarning ishlash tarzi juda oson. Gidrotexnik jihozlar suvni ma'lum bosimda jo'natib turadi. Bu suv maxsus quvurlardagi parraklarga kelib uriladi va generatorlarni harakatga keltiradi. Natijada elektr energiyasi paydo bo'ladi.

Suv bosimi to'g'on yordamida suv sathini ko'tarish orqali yoki maxsus nishablik-kanallar vositasida (derivatsion usulda) hosil qilinadi. Ayrim paytlarda har ikki usuldan bir paytning o'zida foydalanish mumkin.

So‘nggi hisob-kitoblarga qaraganda, gidroenergetika jahonda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning 63 foizini yetkazib beradi. [Aholi jon boshiga hisoblaganda](#), elektr energiyasi ishlab chiqarish bo‘yicha Norvegiya, Islandiya va Kanada yuqori o‘rinlarni egallaydi. Ularning safiga Xitoy ham qo‘shilyapti. Chunki bu mamlakatda 2000 yildan e‘tiboran keng ko‘lamda GES qurilishi boshlandi. Hozir Xitoy dunyodagi kichik gidroelektr stansiyalarining deyarli yarmiga egalik qiladi.

O‘zbekistonda elektrlashtirish ishlari XX asrning ikkinchi choragidan boshlangan. Hozirda Chirchiq, Chorvoq, Farhod, Bo‘zsuv, Solor, Samarqand, To‘palang GES kabi bir qancha elektr stansiyalari bor.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Тўйчиева, М. (2022). МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. PEDAGOGS jurnali, 6(1), 429-433.
2. Kizi, T. M. O. (2021). Aluminum Oxychloride For Coagulation More Effective Coagulant For Water Purification. The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research, 3(05), 192-201.
3. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Туйчиева, М. О., Умирова, Н. О., & Аззамова, Ш. А. (2021). ПЕТРОГРАФИЧЕСКОЕ И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ

- КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. *Universum: технические науки*, (8-2), 79-83.
4. Туляганова, В. С., Абдуллаева, Р. И., Негматов, С. С., Туйчиева, М. О. К., Шарипов, Ф. Ф., & Валиева, Г. Ф. (2021). Исследование процесса спекаемости электрокерамических композиций. *Universum: технические науки*, (10-4 (91)), 43-46.
5. Туйчиева, М. О., Солиев, Р. Х., Кахарова, М. А., & Маннонов, Ж. А. (2022). СТЕАТИТЛИ ЭЛЕКТРОКЕРАМИКА МАТЕРИАЛЛАРИНИ ОЛИШ УЧУН МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ВА МИНЕРАЛОГИК ТАРКИБИ ВА ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ. *Academic research in educational sciences*, 3(4), 45-50.